

ЗАМОНАВИЙ ТАРИХШУНОСЛИҚДА АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР САЛТАНАТИ ТАРИХИ МАСАЛАЛАРИ

О.Раҳматуллаева

Тошкент амалий фанлар университети
Тарих ва ижтимоий фанлар кафедраси муdiri
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14779143>

Илмий тадқиқотларда Марказий Осиё тарихида XIV-XV асрлар, хусусан Соҳибқирон Амир Темур ва Темурийлар сулоласи ҳукмронлиги буюк юксалиш даври сифатида баҳоланади.

Замонавий даврда миллий тарихшунослигимиз ривожини учун яратилган шарт-шароит ва имкониятлар натижаси ўлароқ, Амир Темур ва Темурийлар даври тарихининг илгари номаълум бўлган янги илмий билимлар билан бойишига асосий омил бўлиб хизмат қилмоқда.

Ўзбекистон тараққиётининг ҳозирги даврида мамлакатимизда олиб борилаётган ислохот ва янгиланишлар кўлами барча соҳада бўлгани каби, мазкур даврни чуқур, амалий ўрганишга эътибор кучайтирилди.

Ўзбекистон республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёев томонидан жаҳон ҳарбий санъат тарихида алоҳида аҳамиятга эга бўлган миллий ҳарбий меросимизни чуқур ўрганиш, оммалаштириш вазибалари белгиланди, республиканинг барча ҳарбий академик лицейларига “Темурбеклар мактаби” номи берилди, ҳарбий қасамёд қилишдан олдин “Темур тузуқлари” асаридан синов топширилиши кераклиги таъкидланди.

Амир Темур ҳарбий санъатини ўрганиш зарурати ҳақида давлат раҳбари томонидан: “Соҳибқирон Амир Темурнинг ҳарбий стратегияси ҳақида, нима учун Амир Темур бобомизнинг мудофаа меросини илмий асослар билан ўрганмаймиз? Соҳибқироннинг Тўхтамишхон билан жангидаги юксак ҳарбий тактика ва стратегияси, ёки умуман кимдир биздан мана шу жанглардаги стратегияларни ўрганганми? Йўқ, ўрганмаган. Биз биринчи навбатда ўзимизнинг боболаримиз тарихини ўрганишимиз керак”лиги таъкидланган.

Таъкидлаш жоиз, совет тарихшунослигидаёқ миллий темуршунослик шаклланишига илк тадқиқотчилар ўз хиссаларини қўшдилар.

Маълумки, Темурийлар салтанатида фан, маданият ва санъат юксак тараққий этиб, ўзига хос ренессанс босқичига кўтарилди. Бироқ, бу ҳақиқат совет тарихшунослигида етарлича баҳосини олмади. Аксинча, миллий тарихимизни илмий далиллар ва тарихий тадқиқот усуллари асосида, ҳаққоний тадқиқ этишга бўлган ҳар қандай ҳаракат бўғилди, Амир Темурнинг тарихдаги ўрнини кўрсатишга уринганлар ҳар томонлама тазйиқ остига олинди, шунингдек, Амир Темур номини эслатмаслик, шу йўл билан халқнинг қалбидаги миллий ғурур туйғусини сўндириш сиёсати олиб борилди.

Ўзбекистонда темуршунослик илмий йўналиши гарчи шундай аталмасада, XX асрнинг 2-ярмида шаклланди. Бу даврда олимлар Амир Темур ва темурийлар тарихи манбашунослиги ва тарихшунослигида миллий темуршунослик илмий йўналишининг илк тадқиқотчилари сифатида фаолият олиб борганлар.

Совет даврида манбашунос ва тарихчи олимлар темуршунослик илмий йўналишининг илк тадқиқотчилари сифатида фаолият олиб бордилар. Жумладан, А.Ўринбоев, Д. Юсупова, Алихон Тўра Соғуний, О. Бўриев каби шарқшунос олимлар томонидан Амир Темур ва Темурийлар тарихига оид ёзма манбаларнинг илмий изоҳли таржималари амалга оширилганлиги миллий темуршунослик шаклланиши учун аҳамиятли бўлди.

1968 йилда ЮНЕСКО томонидан Марказий Осиёнинг Амир Темур ва Темурийлар давридаги маданияти ва санъатини ўрганиш бўйича Самарқандда ўтказилган халқаро конференциядаги академик И.М. Мўминов маърузаси Амир Темур ҳаёти ва фаолиятининг илмий таҳлилига бағишланган Ўзбекистондаги дастлабки холис тадқиқот бўлган ва унда Амир Темурнинг тарихдаги хизматларига холисона баҳо берган, А.Ю. Якубовскийнинг Амир Темур ҳарбий юришларининг Россия ва Европа халқлари учун ижобий таъсири ҳақидаги фикри яна бир бор тасдиғини топган.

Олим Амир Темур ва Темурий ҳукмдорларнинг илм-фан ривожини учун зарур шарт-шароитларни яратиб, ҳомийлик қилганларини очиб бериб катта илмий жасорат кўрсатган .

Матбуотда И.М.Мўминов кескин танқид қилиниб, маъруза “зарарли” деб топилган ва тарихчиларнинг 1973 йил мартда Москвадаги бутуниттифоқ кенгашидаги Қарор да рисолага ўтмишни идеаллаштиришга йўл қўйишда айбланган ва шундан кейин муносабат кескин ўзгарган.

Бу даврда соҳа мутахассислари Г.А. Пугаченкова, Р.Г. Мукминова, П. Зоҳидов, Л.И. Ремпель, Э.В. Ртвеладзе, Н. Норкулов, Ў. Алимов каби олимлар томонидан XIV-XV асрларда Марказий Осиёда меъморчилик, ҳунармандчилик, савдонинг юқори даражада ривожлангани муваффақиятли ўрганилган , бироқ мазкур йўналишдаги тадқиқотларда мафкуравий тазйиқ сезилади жумладан, Амир Темур ва Темурий ҳукмдорларнинг илм-фан ва маданиятга ҳомийлиги, бунёдкорлик фаолиятига эътибор берилмаганлиги кузатилади.

Айнан шу олимлар, яъни соҳа мутахассислари томонидан мустақиллик йилларида чоп этилган фундаментал нашрларда Амир Темур Темурийлар тарихини мукамал ёритишдаги хизматларини ҳамда Соҳибқироннинг ренессанс асосчиси сифатидаги фаолиятига юқори баҳо беришганини қайд этиш зарур . (Совет даврида Ўзбекистонда тарихшунослик илмий йўналиши асосчиси Б.В. Лунин томонидан тузилган библиографик кўрсаткичда мазкур даврда яратилган адабиётлар соҳалар бўйича таснифланган .)

Замонавий даврда яратилган илмий адабиётларнинг моҳияти ва хусусиятига кўра, уларни иккига яъни, Ўзбекистоннинг миллий тикланиши ва Ўзбекистон республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси ва янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси даврига ажратиш мумкин.

Ўзбекистоннинг миллий тикланиши йилларида Соҳибқирон Амир Темурнинг тарихий мавқеини қайта тиклаш ва абадийлаштириш масалаларига давлат сиёсати даражасида эътибор қаратилди . Амир Темурнинг давлатчилик фаолиятини янги мазмунда ўрганишда Ўзбекистон республикасининг Биринчи Президенти И.А. Каримовнинг саъй-ҳаракатлари муҳим аҳамиятга эга бўлди . Натижада, Амир Темур ва Темурийлар даврини ўрганишнинг назарий-методологик жиҳатлари тубдан ўзгарди.

Ўзбекистоннинг миллий тикланиши давридаги мавзуга доир дастлабки тадқиқотларни ўз ўрнида хусусиятига кўра икки даврга 1991 – 1995 ва 1996 – 2016 йилларга ажратиш мумкин.

Миллий ўзликни англаш жараёнидаги нашрлар мазмунидан, бир томондан бир ёқлама ёндашувлардан воз кечилиб, илмий билимларга бўлган эҳтиёж кузатилса, иккинчи томондан 1991 – 1994 йилларда чоп этилган айрим адабиётларда олдинги мафкуравий қарашларнинг ҳам давом этиш ҳолатлари ҳам кузатилади .

Шунингдек, бу даврдаги аксарият нашрларда публицистик хусусият кузатилади .

Мустақилликнинг дастлабки давларига оид маълумотларнинг катта салмоғини даврий журналлар , тўпламлар ва рисола шаклидаги нашрлар ташкил этади.

“Темурийлар тарихи давлат музейи”нинг ташкил этилиши бевосита ушбу давр тарихини нафақат маънавий-маърифий вазифаларни, балки муаммони илмий ўрганилишига катта ҳисса бўлиб қўшилди. Музей томонидан Амир Темур ва Темурийлар даври тарихини тадқиқ этувчи илмий тадқиқот маркази сифатида ҳам фаолият олиб бориб, анъанавий тарзда ўтказиб келинаётган халқаро ва республика конференциялар тўпламлар, илмий нашрлар чоп этилиши йўлга қўйилган .

Шунингдек, республикада Амир Темур ва Темурийлар даври тарихига оид қатор халқаро ва республика миқёсда ўтказилган илмий-амалий конференциялар мавзу тарихшунослигининг янада кенгайишига муҳим таъсир кўрсатди.

Бу даврда Амир Темур ва Темурийлар тарихига оид манбашунослик йўналиши бўйича амалга оширилган тадқиқотлар темуршунослик илмий йўналиши ривожини учун манбавий асос бўлиб хизмат қилди . Манбалар таснифи ва таҳлили темуршунос олим О. Бўриев томонидан амалга оширилган .

Бу йилларда тарихийманбалар ичида “Темур тузуклари”нинг яратилган даври, муаллифи, оригиналлиги хусусида баҳсли мулоҳазалар мавжуд . Ушбу манбанинг фанда қайд этилган илк

нусхаси эски ўзбек (чиғатой ёки туркий) тилида битилган . Манба тадқиқотчиси Ҳ. Кароматов фикрича, ҳали асар борасидаги илмий тадқиқотлар том маънода бошланмаган, “Тузуки Темурий” ва “Малфузоти Темурий”нинг танқидий матнларини яратилиши “Тузуқлар”ни ўрганиш билан боғлиқ масалаларга аниқлик киритади . Бу йилларда ҳатто айрим бадиий асарларни ҳам “Тузуқлар”ни асл варианты деб олиб чиқш ҳолатлари бўлди.

Бизнингча, асарнинг ёзилиш хусусиятига кўра, яъни “Амр қилдимки”, “Буюрдимки”, “Белгилаб кўйсинларки”, – каби ибораларга таянган ҳолда асар Соҳибқироннинг салтанат ва ҳарбий бошқарувига оид амр ва фармонлари, буйруқлари жамланган китоб саналади.

Миллий тикланиш йилларида муаммонинг қуйидаги соҳалари ўрганилди ва фанга муҳим янгиликларни берди: Амир Темур шажараси , давлатчилик , маъмурий ҳолат , ижтимоий-иқтисодий ҳаёт , дипломатик муносабатлар , фан ва маданият , меъморчилик , тарихшунослик бўйича диссертациялар , ҳуқуқий масалалар , мавзу бўйича диссертацион тадқиқотлар библиографик нашрлар ва муаммони комплекс ёритган фундаментал адабиётлар.

Бу даврдаги тадқиқотлар самараси “Амир Темур жаҳон тарихида” номли нашрнинг “Амир Темур даври тарихнависи” бобидаги “Илмий изланишлар” қисмида ўзбекистон ва хориж тадқиқотчиларининг ишларини таҳлил қилган тарихшунос олим Б.В.Лунин таъбири билан айтганда, “Амир Темур шахсини бирёқлама, тор ва бир хил тарзда талқин этишдан иборат дастлабки кўникмалардан уни чуқур, кенг ва ҳарёқлама идрок этишга аста-секин ўтиш тадрижи содир бўлди” , - деган хулосага келиши тарихшуносликдаги илмий ютуқдир.

Б.Ахмедов, Р.Г.Мукминова ва Г.А. Пугаченкова ҳамкорликда тайёрлаган “Амир Темур” номли монографияда Амир Темур салтанати бошқарув тизимининг ижобий томонлари билан бирга, унинг заиф томонлари ҳам кўрсатилган. Амир Темур янги ҳокимликлар тузиши, музофот, вилоятлар ва бутун мамлакатни суюрғол сифатида улашиб бериши билан давлатни парчаланишига олиб келган, деган танқидий фикр ҳам билдирилгани мавзунини холис тадқиқ этилганидан далолатдир . Ҳақиқатдан ҳам суюрғол тизимининг кенг тарқалиши, мамлакатда турли кучларнинг вилоятларда йиғилишига замин яратди, мамлакат бутунлигининг бузилишига олиб келди ва бу ҳолат айнан Соҳибқирон вафоти юз берган пайтданок бошланган эди.

Темурий шахзодалар даврида давлатда сиёсий барқарорлик йўқолди, даставвал Ғарбий Эрон ва Озарбайжон салтанат таркибидан ажралиб чиқди. Бунинг устига Форсда Умаршайх фарзандлари Искандар Мирзо ва Рустам Мирзолар Исфажон, Шероз учун уруш бошлайдилар. Шоҳрух Мирзо ва Мирзо Улуғбек даврида шимолдан гоҳ мўғуллар – ғарбдан Оқ Ўрда кўчманчиларининг тез-тез бўлиб турган босқинлари юртда нотинчлик бошланиши билан тавсифланади. Шундай мураккаб пайтда ҳам давлатни бошқариш ишларида Амир Темур даврида мавжуд бўлган адолат тартибларига риоя қилинган, яъни суюрғол тарзида давлат тақсимланган, қишлоқ хўжалигидан олинадиган солиқлар камайтирилган. Лекин Мирзо Улуғбек даврида савдогар ва ҳунармандлардан олинадиган тамға солиғи оширилган.

Мустақиллик йилларининг дастлабки даврларида марказий ҳокимиятнинг расмий рамзи бўлган олий байроқ – “Алам ” аксарият тадқиқотларда уч халқа кўринишида таърифланган.

Аmmo темуршунос олим Ў.Алимов нинг фикрига кўшилиб, учта халқанинг келтирилмаганини маъқуллаш мумкин. Сабаби, уч халқа бу герб эмас балки тангаларда ва расмий ёзишмаларда кўйилган муҳр белгисидир. Олимнинг фикрича, байроқда нур сочаётган Қуёш фониди бўри тасвирланган .

Демак, байроқ учбурчак шаклли, мовий рангда, дастасининг узунлиги 4-5 метр ва туғида ярим Ой бўлган, учбурчак шаклли зангори матода олтин ранг ипдан тўқилган нур сочаётган Қуёш ва арслон яъни Соҳибқирон герби (тамғаси) акс этганлигини қуйидаги тарихий манбалардан асос келтириш мумкин:

Шарафуддин Али Яздий кўп қаторда хилол Ой тасвирли байроқлар тикилганини ёзган, бу байроқ тепасидаги туғнинг тасвиридир.

Кастилия элчиси Руи Гонсалес де Клавихо 1404 йил 29 август куни элчилар резиденцияси бўлган Кешдаги Оқсаройда, хон қабулхонаси эшигининг тепасидаги деворни ўрта қисми ва эшикнинг четларига ҳам худди Қуёш нури кўламида акс эттирилган шер тасвирлангани ва бу рамзий белги хукмдорнинг расмий тамғаси эканини ёзган эди .

XV аср бошларига оид Абдурахмон Жомийнинг 1549 йилда кўчирилган “Силсилат аз-заҳоб” номли асарига чизилган “Шоҳ овда” номли миниатюрасида (ҳозирда Санкт-Петербургдаги М.Е.Салтиков-Шчедрин кутубхонасида сақланади) XV аср бошида шаҳзодалар Мирзо Улуғбек ёки Халил Султон томонидан уюштирилган ов манзарасида байроқ кўтарган одам “байроқдор”ни кўлидаги байроқда ҳам нур сочаётган Қуёш ва арслон тасвири акс этган.

Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг давлат байроғи ҳам худди шундай бўлган. Аммо довюраклиги ва жасурлиги учун у ёшлигидан “Бобур”, яъни араб тилида “шер” тахаллусини олган ва байроқда ҳам шер тасвирланган. Байроқ тўқ яшил рангда бўлган, Бобур шу байроқ билан Қобулда ва Ҳиндистонда жангларга кирган .

XVII асрда Самарқандда қурилган Шердор мадрасаси пештоқида ҳам Нур сочаётган Қуёш ва арслон тасвири акс этган.

Академик Азамат Зиё томонидан Амир Темур ва темурийлар даврида ўзбек давлатчилиги тарихи муваффақиятли тадқиқ этилган ва олимнинг “Амир Темур давлати”, “Темурийлар давлати” каби ибораларга муносабат билдириб, “давлатчилик асослари ягона бўлгач, ўзбек давлатчилигининг Амир Темур бошқарган босқичи” дейилиши ҳақиқатга мос тушади ”, деган фикри нафақат Амир Темур давлати масаласида балки ўзбек давлатчилигини ёритишда илмий таомилга киритилиши мақсадга мувофиқ.

Нашрда тарихчи олимлар эътиборидан четда қолган ёки тадқиқотларга жалб қилинмаган Чигатой улусидаги XIV асрнинг 40-70 йиллар тарихи, хусусан ўлкадаги мустамлакачилик инқироzi, Амир Темурнинг сиёсат майдонига келиши билан боғлиқ масалалар, ушбу давлатнинг ўзбек давлатчилигида тутган ўзига хос ўрнининг қатор асосий тарихий манбалар асосида таҳлил этилиши тадқиқотнинг илмий қийматини белгилайди.

Шуниси эътиборлики, тадқиқотда олим миллий тарихшуносликда тадқиқотларга жалб этилмаган тарихий манбалардан хусусан, Муиниддин Натанзийнинг “Мунтахаб ут-таворихи Муиний” асаридаги асосан туркий тилдаги маълумотларнинг бошқа манбаларда учрамайдиган тарихий воқеликлар баёнини миллий тарихшуносликка олиб кирган. Эслатиб ўтиш лозим, санокли олимларгина ушу асарга мурожаат қилган эдилар, В.В.Бартольд “Аноним Искандера” номи иқтибос берган эди .

“Мунтахаб ут-таворихи Муиний”нинг “Чигатойлар шажараси” қисмининг рус тилига таржимаси А.Зиё томонидан амалга оширилган . Шу ўринда таъкидлаш жоиз, манбашунос олим, асар таржимони Ғ.Каримовнинг фикрича, “Мунтахаб ут-таворихи Муиний” асарининг хорижий тилларга тўлиқ таржимаси амалга оширилмаган лиги боис, аксарият тарихчилар бу асарни ўз ишларига жалб қилиш имкониятига эга бўлмаганлар. Асар китоб ҳолида 2011 йилда Ғ.Каримов томонидан ўзбек тилига тўлиқ таржима қилиниб, илмий изоҳлар билан китоб ҳолида нашр этилган .

Таъкидлаш жоиз, “Мунтахаб ут-таворихи Муиний” асаридаги маълумотлар Амир Темур тарихининг илмий жамоатчилигига илгари номаълум бўлган кўплаб жиҳатларини аниқлашга, шу вақтга қадар фанда қабул қилинган масалаларни ойдинлаштиришга ҳам хизмат қилди. Улардан бири, Амир Темурнинг бешинчи юришидан кейинги Хоразм тақдири масаласидир.

Бу ҳақда энг мукамал манбалардан ҳисобланган Шарафиддин Али Яздий “Зафарнома”сида сарой архиви материалларига кўра шундай жумлалар ёзилган: “Соҳибқирон неча кун Хоразмда туруб хукм эттиким, “Хоразм элини кўчуруб, Самарқандга йибаринг!” Шаҳарда бўлгон барча элни кўчуруб, Самарқанд сори йибардилар ва Хоразмни бузуб, ичида арпа эктилар .” Ушбу муболағали маълумот фанда айни ҳақиқат дея қабул қилинган , Биз бу хусусда манбадаги Б. Аҳмедов ва П. Зоҳидов каби олимларнинг Хоразмни тамоман вайрон қилиб, ерини ҳайдатиб, арпа эктирган, деб ёзилганини муболаға муболаға дейишганига тўлиқ қўшилиш мумкин .

Б. Аҳмедовнинг фикрича, “Амир Темур жаҳлга ҳай бермай, “шаҳарни бузиб ўрнига арпа сепаб юборинглар!” деб берган фармон ҳурмати учун фақат Сулаймон Сўфининг уйи буздирилган бўлиши мумкин, лекин Гурганждай шаҳарни бузиб, уни тош, ғишт, ганч ва иморат қолдиқларидан тозалаб ва ҳайдатиб экин эктириш ўта мушкул бўлса керак. Тамом бузиб ташланиб, ўрнига арпа эктириб юбориб, шаҳарни қисқа бир вақт ичида мустаҳкам қалъага айлантириб, тамом тиклаб бўлармикин, ўзи?” – деган мулоҳазаларини олим бир неча далиллар билан асослайди:

– 1391 йилнинг ноябр ойида Соҳибқирон Хоразмнинг бузилган ерларини тузатиб, уни эски ҳолига келтиришни буюрган. Агар шаҳар тамоман бузиб ташланганда, уни қисқа фурсат ичида обод қилиб бўлмасди;

– 1411 йили Олтин Ўрда хони Темурхон билан амир ул-умаро Идику ўзбек ўртасида нифок чиққанида, Идику ўзбек Хоразмга қочиб, Гурганжнинг мустаҳкам қалъаси ичига яширингач, Темурхон юборган аскарлар Гурганжни олти ой қамал қилиб ололмади қайтган;

– 1412 йили Шохрухнинг катта қўшини ҳам амир Алика қўқалдош, Саид Али тархон ва Илёсхўжа бошчилигида келиб Гурганжни қамал қилиб ололмаган;

– 1431 йили Абулхайрхон кўп сонли лашкар билан Гурганжни қўлга кирита олмаган .

П. Зоҳидовнинг ёзишича, бу воқеа кўчма маъно билдирувчи халқ муболағаси билан боғлиқ, яъни “ичида арпа экилар” жумласи Урганч шаҳри энди пойтахт мавқеини йўқотди, деганни билдиради . Бизнингча, бу баҳсли масалада Муиниддин Натанзий асарига Соҳибқирон фармонида кўра, қалъа деворларига ер баробар текислангани ҳақидаги маълумот ҳақиқатга яқинроқ . Чунки аксарият тадқиқотларда уч йилдан сўнг Амир Темур фармони билан шаҳар янгидан обод қилиниб қайта тиклангани ҳақидаги маълумотлар ҳам юқоридаги фикрларга мос келади.

Таъкидлаш жоиз, замонавий даврда муаммони комплекс ёритган “Темур ва Улуғбек даври тарихи”, “Амир Темур жаҳон тарихида”, “Амир Темур”, “Ўзбек давлатчилиги тарихи”, “История Узбекистана. Эпоха Амира Темура и Темуридов” каби фундаментал нашрларда Амир Темур ва Темурийлар салтанати тарихининг турли яъни, ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, маданий, ҳарбий каби бошқа соҳалари соҳа мутахассислари томонидан жамланиши миллий тарихшунослик ривожига катта ҳисса бўлиб қўшилди.

Ўзбекистоннинг ҳаракатлар стратегияси (2016-2021) ва янги тараққиёти (2022- в.х.к.) даврида темуршунослик илмий йўналиши ривожига – ушбу қисқа давр аксарият тадқиқотларда муаммони баён қилиш услубидан энди моҳияти, манбаларнинг таҳлили ва методологик жиҳатларига эътибор қаратиш хусусиятлари билан фарқланади.

Бу давр тадқиқотларида Амир Темур аждодлари, этник жараёнлар, салтанатнинг маъмурий тузилиши, тарихий хариталар масаласи, географик асарларни ўрганиш методологиясига доир, давлатчиликда адолатли бошқарув тамойиллари ва моҳияти, Темурий ҳукмдорларнинг ҳарбий санъатига оид тадқиқотлар таҳлилий муносабатлар шаклидир. Жумладан, О.Бўриев томонидан 1991 йилда нашр этилган “Амир Темур аждодлари” рисолида Шарафуддин Али Яздийнинг Амир Темур аждодлари ҳақидаги матннинг айнан таржимаси келтирилган бўлса , олим ушбу асарнинг 2022 йилда нашр этган “Муқаддима” қисмининг форс тилидан ўзбек тилига илмий-изоҳли таржимасига Мазкур таржимага ёзилган сўзбошида олим Амир Темур аждодлари ҳақида сўз юритиб, унда муаррихнинг мақсадини Соҳибқироннинг насл-насаби бўйича мукамал қилиб тузилган шажарасида турк султонларининг машҳурлари ва буюк хоқонлар, султонлар оиласига мансублигини асослашга бўлган ҳаракатини кўрсатар экан, шажаранинг Туманхон мисолидаги қисми эса афсонага тақалиши ва масалани бошқа ишончли манбалардаги далиллар билан асослар экан, тадқиқотчининг фикрича, “Муқаддима”да туркий султонлар шажарасидаги “мўғул” ва “барлос” иккаласи ҳам туркий уруғ ва қабиаларнинг ҳукмрон табақасига киритилган, Амир Темур ва Чингизхон шажаралари сунъий равишда бирлаштирилган ва Чингизхоннинг Чиғатой улусини бошқарган авлодлари ҳақидаги тарих бир мунча муфассалроқ ёзилгани сабаби ҳам шунда .

Маълумки, Марказий Осиё давлатчилиги совет даври тарихшунослигида ноҳолис ёритилган ва мафкуравий тазйикнинг катта улуши Амир Темур давлатчилигига ҳам тегишлидир . Бу ҳолат

салтанатнинг сиёсий-маъмурий ҳолатини объектив ёритилишига ҳам салбий таъсир кўрсатган ва “Амир Темури давлати” сарҳадларини сунъий қисқартириш “Держава Тимура в конце XIV в.” деб номланган харитада акс этган эди ва бундай ҳолатлар ҳанузгача айрим хорижий тадқиқотларда давом этиб келмоқда . Бу муаммо манбашунос, географ олим О.Бўриевнинг докторлик диссертациясида Амир Темури ва Темурийлар салтанати сиёсий-маъмурий тузилишидаги янги ўзгартиришлар асосланган, тузилган янги хариталарда айна долзарб масалалар тўғри ечим топди ва фан учун муҳим янгиликларни берди .

Шунингдек, олимнинг кўп йиллик изланишлари маҳсули сифатида ёзма манбалар таҳлил асосида географик асарларни ўрганиш методологиясига доир йўналишлар ҳам кўрсатилди .

Олимнинг етук географик билимлари билан бирга, араб ва форсий ёзма манбалар таржималари таҳлили асосида тарихий–географик тадқиқотларининг кўп йиллик изланишлари маҳсули сифатида Амир Темури ва темурийлар салтанати сиёсий-маъмурий тузилиши илмий асосланган янги хариталарни ишлаб чиқиши фан учун муҳим янгиликларни берди.

Олимнинг “Географические сведения в трудах Хафиз–и Аbru” мавзусидаги номзодлик (1988), “Темурийлар даври ёзма манбаларида Марказий Осиё тарихий географияси” (2019) мавзусидаги докторлик диссертациялари , монографиялари ва фундаментал нашрлари ва бошқа тадқиқотларида Марказий Осиёнинг XIV–XV асрлардаги Чигатой улуси, Амир Темури ва Темурийлар салтанатидаги маъмурий-худудий ва этник ҳолат, жаҳон сиёсий картасида янги маъмурий-худудий ўзгаришлар, табиати, хўжалиги, халқаро муносабатлари, жой номлари ўша давр ижтимоий-сиёсий воқеалари билан боғлиқ ҳолда мавзунинг тарихий аспектда Темурийлар даври ёзма мероси асосида тадқиқ этилган.

С. Улашова тадқиқотида Темурийлар даври форсий манбаларида XIII-XV асрларда Марказий Осиёдаги тарихий жараёнларда тилга олинган этнослар, 30 дан ортиқ этник номлар келтирилган, аҳоли миграциясининг этник жараёнларга ўтказган таъсирлари таҳлили амалга оширилган .

Кейинги йиллардаги таҳлилий маълумотларга кўра, давлатчиликдаги адолат тамойилларининг моҳияти ҳам очиб берилди. А.Х. Саидов тадқиқотлари Амир Темурининг давлатдорлик иқтидори, адолатли бошқарув хусусиятлари моҳиятини очиб берар экан, олим, Амир Темурининг шахсини ёритган ғаразгўй муаррихлар, уларнинг асарларидан фойдаланган айрим тарихчилар ҳам Соҳибқироннинг адолат бобида юритган сиёсатини рад қилолмаганини таъкидлар экан, Ибн Арабшоҳнинг қуйидаги фикрларини келтиради: “агар биров бировга зулм қилса, - ҳатто, у Темурга ота ёки бола ўрнида бўлса ҳам – ёки заррача бўлса ҳам ноҳақлик кўрсатса, ёки нахбу-ғорат тўғрисида сўз очса, зинҳор унинг мол-мулкию қони (беҳудага) оқизилар, унинг ҳурмати ва ҳарамини таҳқир қилинар эди. На надомат, на шафоат (тилаш) унга нажот келтирмас, аҳли ва хизматкорлари унга наф қилмасди ва бирон кимса томонидан “у билмасдан шундай (иш) қилиб қўйибди”, - дейилмасди. Бу, гўёки бузилмас (қатъий) бир қоидаю емирилмас – (мустаҳкам) бир бино эди .”

Л.Керен ва А.Саидовлар Амир Темурининг сиёсатда адолат меъёрларига мувофиқ иш юритганлигини “Тузуқлар” асосида изоҳлар эканлар, “Ҳар қандай одам менинг адолат девонимдан паноҳ топган экан, гуноҳи бўлса ҳам уни кечирсинлар”, ёки “Тузуқлар”дан мисоллар келтирилиб: “Гуноҳкорга ҳам, беғуноҳга ҳам раҳм-шафқат билан, ҳаққоният юзасидан ҳукм чиқардим”, - каби жамият барча табақаларининг ҳақ-ҳуқуқлари ва манфаатларини инобатга олингани, уларнинг ҳаёти учун зарур ижтимоий заминни вужудга келтиргани, ҳар бир тоифанинг ҳақ-ҳуқуқлари, бурч ва мажбуриятлари кафолатлаб қўйилганлигини тарихий далиллар билан асослаб масаланинг моҳиятини очиб беришга олим таҳлилий ёндашади .

ЎзР ФА Тарих институтида кўп йиллар давомида олиб борилган лойиха натижасида яратилган фундаментал нашри муаммонинг моҳиятини очиб беришга муҳим янгиликларни берди . Муаллифлар томондан Шохруҳ Мирзонинг сиёсий фаолияти ҳақида совет тарихшунослигида ёритилганидан фарқли ўлароқ, бу борада Темурийлар даври тадқиқотчиси олим Х.Файзиевнинг хулосаларига қўшилган ҳолда Темурийлар салтанатидаги оғир сиёсий-ижтимоий ҳаётда барқарорлик бузилган

бўлсада, Шохрух Мирзо ва Мирзо Улуғбекнинг давлат арбоби сифатида салтанатдаги оғир вазиятни мардона бошқариш йўлидаги саъй-ҳаракатлари очиб берилди.

Кейинги йилларда хавсизлик масалаларига эътиборни кучайтирилиши муносабати билан миллий ҳарбий меросимизга бўлган қизиқиш янада ортди.

Амир Темур ва Темурий саркардаларнинг ҳарбий санъатини ўрганилишида қуйидаги ҳолатлар кўзга ташланади:

Асосий тарихий манбалар таржималари амалга оширилганига қарамай, Амир Темур ва Темурий саркардаларнинг ҳарбий санъати етарли даражада очиб берилмаган. Аммо, замонавий даврда Амир Темур ҳарбий маҳоратини ўрганишга россиялик ҳарбий тарихчилар сезиларли ҳисса қўшганлар. (Уларнинг айримларининг ўзбек тилига таржималари амалга оширилган.)

Амир Темурнинг ҳарбий санъати тарихига оид тадқиқотларни яратилган даври ва мафкуравий шароитидан келиб чиқиб, уч катта гуруҳга ажратиш мумкин:

Хорижий мамлакатларда турли даврда нашр қилинган адабиётлар;

Россия империяси ва совет мустамакчилиги, замонавий даврдаги нашрлар;

Ўзбекистонда амалга оширилган тадқиқотлар (совет даври ва замонавий давр)

Хорижий мамлакатларда ўрта асрлар давридан то замонавий давргача яратилган тадқиқотларнинг географик жиҳатдан кўлами кенг бўлиб, дастлабки тадқиқотлар асосан Европада XVI асрдан бошлаб бадиий асарлар, кейинроқ XIX – XX асрларда илмий-оммабоп нашрлардир.

Ушбу нашрлар Амир Темурнинг ҳарбий фаолияти тарихий ҳақиқатдан узоқлаштирилган . Бу борада “Соҳибқирон Амир Темур ҳарбий санъати” катта нашри муаллифларининг хорижий олимлар Г.Хаммер, Ф.Шлоссер, Э.Гиббон, М.Вебер, Ф.Мюллер асарларида акс этган бир ёқлама ёндашувлари, бир қатор камчиликлари билан ёритилган, деган фикрига тўлиқ қўшилиш мумкин .

Аммо аксарият нашрлардаги бир жиҳат Соҳибқиронни Европа ҳалоскори сифатида талқин этилиши айни тарихий ҳақиқатдир.

Замонавий даврда ҳам аксарият хорижий тадқиқотларда мавзунини ёритишда публицистик характер ҳамият касб этсада, уларда Амир Темурни буюк лашкарбоши, афсонавий жаҳонгир, маҳоратли стратег сифатидаги фаолияти эътироф этилган .

Озарбайжонлик тарихчи олимлар тадқиқотларида ҳарбий юришларга ҳалоскорлик нуқтаи назаридан ёндашилган .

Америкалик олимлар Ричард Нельсон , Г.Лемб фикрича, Амир Темурни узоқни кўра билладиган ҳарбий стратег сифатида баҳоласалар, немис олимлари Тильман Нагельнинг фикрича, Амир Темур ҳақиқий ватанпарвар, адолат ва дин курашчисидир .

Россия тарихчилари Амир Темурнинг ҳарбий санъатини ўрганишга салмоқли ҳисса қўшганлар. Ушбу тадқиқотларни хронологик давр бўйича гуруҳлаштириганда Россия империяси , совет ва замонавий даврга ажратиш мумкин.

Уларни моҳиятига кўра ҳаққоний-илмий ёритилган ва бир ёқлама хусусият касб этган тадқиқотлардир.

Россия империяси даври нашрларида совет даври нашрларига қараганда бир мунча объективлик акс этган. Жумладан, ёзувчи В.П. Череванский (1898 й.)нинг манбаси фақатгина Ибн Арабшоҳнинг салбий нисбат берган маълумоти таянчилган холос. Шунингдек, Н.М.Карамзин , М.Ф. Бороздин , С. Лидский , М.И. Иванин асарлари ҳаққоний-илмий ёритилган нашрлардир.

Н.М. Карамзин (1818 й.) Амир Темурнинг Рус ерларидаги фаолиятини объектив ёритган. Асарнинг фактик материалларга бойлиги, тарихий аниқлиги ва илмий теранлиги каби хусусиятлари унинг Амир Темур тарихини баён этувчи билимларга ҳам хосдир. Жумладан, ўша вақтларда Рус князлари Олтин Ўрда хони Тўхтамишга ўлпон тўлар, Москва князи хондан “Ёрлик” олгани учун бошқа князликлардан ўлпонни йиғиб элтиб бериш ҳуқуқига ҳам эга бўлган эди. Жумладан, Дмитрий Донской (39 ёшида) вафот этгач, ўғли Василий Дмитриевич Москва князлигининг мавқеини янада ўстириб, Москва, Владимир князлиги ўлпонидан ташқари, кўп олтин ва қумушларни Тўхтамишхонга илтифот билан тўхфа этиб, Нижегород князлиги ва қонли жангдан кейин мустақилликка кўп

интилувчи Новгороддан ҳам ўлпон йиғиш ҳуқуқини қўлга киритди. Кейинроқ князликлар рўйхати янада ўсди. Шунинг алоҳида таъкидлаш керакки, Амир Темурнинг Олтин Ўрда хони Тўхтамишни тормор этиши аслида унинг ҳукми остидаги давлатларга ҳам қонуний эгалик қила олиши ҳуқуқини берарди. Аммо Олтин Ўрда мавҳ этилгандан кейин рус князликлари ташлаб чиқилди, сабабини Н.М.Карамзин жаҳонгир ўз режасини нима сабабдан ўзгартириб, тўсатдан орқага қайтиб кетганлиги ҳақида шундай фикр юритади: “Темурланг ўз юришини кузнинг ёғингарчилик кунларида давом эттириб, совуқ қишда қолишни истамади. Энг муҳими, Рус ерлари Шарқий ўлкалардек, хусусан Миср ва Сурия сингари бой ва ҳашаматли бўлиб кўринмади”. Жаҳонгир ўз режасини нима сабабдан ўзгартирганлигини изоҳловчи бу фикр мантикий асосга эга. Москва князи Амир Темурнинг князликка кирмаслиги учун хорижий (Миср, Венеция, Генуя, Каталония, Бискай давлатлари в.х.к.) элчилари ва садогарлари тухфаларини илтифот ва такаллуф билан бердилар.

Генерал М.И. Иванин асари(1846 й)да Амир Темур қўшинининг тузилиши, қурол-яроғлари, ҳарбий ҳаракатларни олиб бориш тактикасини таҳлил этиши мазмундан муаллиф мукамал манбалар ҳисобланган Шарафиддин Али Яздийнинг “Зафарнома” ва “Тузуқлар”дан фойдаланганини асослаш мумкин.

Совет тарихшунослигида Амир Темур шахси 1973 йили расман қоралангач, бир ёқлама салбий муносабат ва айниқса ҳарбий юришлар тамоман босқинчилик ва талончилик характерида талқин этилди. Бундай ёндашувни буюртма асосида ёритилган адабиётлар қаторига киритиш мумкин. Бу жиҳат Россия ҳарбий тарих ёритилган адабиётларда ҳам акс этди. Жумладан, генерал майор, профессор Е.А. Разин асарида давр методологиясига мос салбий муносабат акс этган ва унинг ҳулосасига кўра, Амир Темурни “мўғул”, амалга оширилган ҳарбий юришларига эса мўғуллар юришларининг босқинчилик ва вайронкорликнинг давоми сифатида қараган.

Бу даврда Амир Темурга расмий салбий муносабат ҳукмронлигига қарамай, ҳаққоний-илмий хусусият касб этган Б.Д. Греков, А.Ю. Якубовский, А.А. Семёнов, М. Абдураимов, И.П. Петрушевский ва бошқа олимлар тадқиқотларида муаммо ўзининг ҳолис баҳосини олди.

А.Ю.Якубовскийнинг “1395 йилда Темурнинг Тўхтамиш устидан қозонган ғалабаси, ... фақат Ўрта Осиё ва ўша вақтдаги жануби-шарқий Европа учунгина эмас, балки Рус учун жуда катта аҳамиятга эга бўлди”, деган асосли ғояси мустақиллик йилларида янада ривожлантирилди. Янада батафсилроқ С.А.Абраров томонидан Амир Темур ҳарбий юришларининг Россия тақдирида ижобий роль ўйнагани асослаб берилган.

Олтин Ўрданинг қулаши масаласига россиялик олимлар кўпроқ эътиборни қаратганлар ва бу масала М.Абдураимов (1947) А.А.Семёнов, Ф.Ибяттов томонидан чуқурроқ ўрганилган.

И.П.Петрушевский Амир Темур юришларида маълум иқтисодий режа – Осиё билан Европа ўртасидаги савдо йўллари устидан тўлиқ назорат ўрнатиш бўлганлиги қайд этилган.

Замонавий даврда Россия тадқиқотларида объектив баҳо кузатилади. Новосибирск давлат университети олими, т.ф.д. Леонид Бобров ва Россия Фанлар Академияси профессори, иқтисод фанлари доктори, Ўзбекистон Республикасининг фан ва техника соҳасидаги давлат мукофоти лауреати Владимир Львович Квинт тадқиқотларида Амир Темурга “ҳарбий санъат даҳоси”, деган юксак баҳо берилган.

Л. Бобров маҳоратли номдор бош қўмондонларнинг таржимаи ҳолини манбалардаги далиллар билан асосли тадқиқ этган ҳарбий зафарларга эришишга номдор лашкарбошиларнинг ҳарбий маҳоратига ҳам боғлиқлигини асослайди. Бунда олим саркардаларнинг жангларидаги иштироки ниҳоятда муфассал тасвирланган Низомиддин Шомий ва Шарафуддин Али Яздий, Гиёсиддин Али, Муиниддин Натанзий, Ибн Арабшоҳ, Руи Гонсалес де Клавихонинг асарларига асосланган. Олим Амир Темурни “Темурланг” (хромой Темур) лақабини илмий тадқиқотларда ҳақоратомузлигини ва Соҳибқиронни “Буёқ ўзбек ҳарбий саркардаси”, деб атайди.

Л.Бобров бош қўмондонларнинг ёши, малакаси ва ҳарбий маҳорати даражасига кўра уч авлод гуруҳи ва Ҳ.Дадабоев эса тўртга ажратганлар:

Биринчи авлодни – “эски гвардия”, яъни 1350-60-йилларда Соҳибқироннинг марказлашган салтанат барпо этиши даврида сиёсат саҳнасига чиққан вақтдан умрининг сўнгги онларигача унга садоқат билан ҳамфикр, ҳамнафас бўлган сафдошлари ташкил этган.

Иккинчи авлодни – соҳибқирон фарзандлари Жаҳонгир мирзо, Умаршайх мирзо, Мироншоҳ мирзо, Шохрух мирзо, шунингдек, ота касбини давом эттирган лашкарбошилар яъни, олий ҳарбий элита, яъни кекса қўмондонларнинг ўғиллари, соҳибқироннинг дўстлари, тенгқурлари, собиқ сафдошларининг фарзандлари ташкил этган. Уларнинг кўпчилиги 25 ёшдан 40 ёшгача бўлган.

Учинчи “набиралар авлоди”ни - туғма лашкарбошилар, уларни Амир Темурнинг набиралари ташкил этган.

Ҳ.Дадабоев худди шу гуруҳни бошига Темурбекнинг марказлашгаан давлат барпо этаётган вақтидаги ёши катта бўлган уруғ ва қавм раҳбарларини ҳам киритган.

В.Л. Квинт “Тузуқлар”даги ғоя ва қарашларни замонавий талқин билан изоҳлаган, салтанат ва дипломатияда юритилган адолатли бошқарув сиёсатини расмий манбалар асосида ҳам ўрганиш орқали муваффақиятли очиб беришга эришган.

Олим “Тузуқлар”ни замонавий нуқтаи назардан шарҳлаб, 600 йил аввал ифодаланган фикрлар долзарблигини кўрсатувчи стратегик фалсафани бугунги кун билан боғлайди ва Амир Темурни жаҳоннинг буюк саркардаларидан бири сифатида тан олиши, унинг муваффақиятли ғалабалари, олиб борган чуқур ўйланган стратегия ва тактикаларини мутлақо ноёб намунаси эканлигини илмий асослайди.

Аммо бу масала тўлдиришни талаб этади. Хусусан, “Амирлик ва ҳукмдорлик мартабалари тузуқи”га кўра, “Энг яқин навкарларимдан уч юз ўн уч кишига амирлик мансаби беришни буюрдим”.

Кўшин бўлинмаларига Шарқ халқлари анъаналарига кўра уч юз ўн уч бек бошчилик қилганлар: 100 таси - ўнбеги, 100 таси – юзбеги, 100 таси – мингбеги ва 13 таси туманбегилар.

Л. Квинт кўшин бошқарувида рамзий уч юз ўн уч нафар кишига амирлик мартабасининг берилиши асосан Шарқ халқлари анъаналарида давом этганлигини аниқлаган . Аммо масала янада аниқ ёритишни талаб этади.

Айнан уч юз ўн уч нафар сонининг илоҳийлигини шундай асослаш мумкин бўлади:

- Қуръони Каримнинг Қамар Сурасида Бадр урушида сон ва қурол жиҳатидан катта устунликка эга бўлган, яъни душман тўққиз юз эллик жангчиси, етти юз туя, юзта оти, етарлича қурол ва бошқа зарур ашёлари бўла туриб, мусулмонлар эса уч юз ўн уч кишидан иборат мусулмонларнинг Аллоҳнинг мадади билан ғолиб чиқиши ;

- Шарафуддин Али Яздий “Зафарнома” асари “Муқаддима”сининг “Пайғамбарлар ҳақида сўз, алайҳиссалом” қисмида машҳур саҳоба Абу Зар Ғифорийнинг маълумотида кўра, илоҳий китоб айнан уч юз ўн уч та пайғамбарларга юборилган .

Т.Атаевнинг “Феномен Амира Тимура. Взгляд из дня сегодняшнего” номли китобида муаллиф Амир Темурнинг ҳарбий ва сиёсий қарорларига таъсир кўрсатган омилларга мурожаат қилиб, бу ғайриоддий шахсни унинг давлатининг асосий жиҳатлари “ҳолис адолат янгилиги”ни, шунингдек, жанговар кўшин ва ҳарбий юришларининг босқинчилик мақсадида олиб борилмагани Озарбайжон мисолида далиллар билан асослаган. Муаллиф Соҳибқирон ҳаётини ўз даврининг урф-одатлари ва қарашлари контекстида ўрганар экан, муаллиф бу саволга у вайрон қилувчими ёки ижодқорми ? деган саволга сўфийлик, фалсафа, геометрия, мусиқа, рамзийлик, жаҳон адабиёти, санъати ва бошқалар ривожига мурожаат қилиш орқали жавоб беради.

Мустақилликнинг дастлабки йилларида ҳарбий терминлар , Амир Темурнинг саркардалиқ маҳорати , ҳарбий кийимлар , ҳарбий техника ва қурол-яроғи каби масалалар ўрганилган бўлса, кейинги йилларда яратилган тадқиқотларда ҳарбий юришлар таҳлили га интилиш, хавфсизлик хизмати , ҳарбий санъат каби масалаларининг бир мунча батафсил таҳлили ва илмий қиймати билан ажралиб туради.

Хорижий олимлар Фредрик Бопертюи-Брессан, Л.А.Бобров, Ф.Роберт Бауманн, Рефаат Хуссин каби олимлар томонидан Амир Темурнинг жаҳон ҳарбий санъати ривожига қўшган ҳиссасини юқори баҳоланган .

Ўзбекистон тарққиётининг янги даврида Амир Темур ва Темурий ҳукмдорларнинг ҳарбий меросини ўрганишга қизиқиш кучайди . Ҳ.Дадабоев Темурбекнинг жаҳоншумул обрў-эътибор ва шон-шухрат топишида бош омил ҳисобланган жиҳати, саркардалик истеъдоди, ҳарбий маҳорати, жаҳон ҳарбий санъати ривожига қўшган улкан ҳиссаси, у тузган армиянинг таркибий тузилиши, тактика ва стратегиясини айрим жиҳатларини ёритиб берди .

Ҳ.Содиқовнинг “Амир Темур салтанатида хавфсизлик хизмати ”, “Ўзбекистон ҳарбий санъати тарихи” , “Соҳибқирон Амир Темур ҳарбий санъати ” нашрлари бир мунча батафсил таҳлилга эга, илмий қиймати билан ажралиб туради. Ҳ.Содиқов тарихий манбалар орқали салтанат хавфсизлигини амалга ошириш чораларининг қонуний йўлга қўйилиши, бир катта тизимнинг ишлаш механизмлари очиб берилган. Олимнинг фикрича, Амир Темур разведкаси шундай йўлга қўйилган эдики, улар камдан кам хато қилардилар. Соҳибқирон худди ўша худудда яшагандек маълумотларни аниқ тиник биларди.

О.Бўриев Амир Темур салтанатидаги этник-худудий ҳолат, қўшинда салтанатга сидқидилдан садоқат билан хизмат қилган амирлар, уруғ-қабилалар ҳақида ёритган .

Аммо айрим йирик нашрларда муаммо бўйича юзаки таҳлиллар билан тақдим этилганлик ҳолатлари кузатилади. Жумладан, “Соҳибқирон Амир Темур ҳарбий санъати” нашрида хорижий давлатларда сақланаётган миниатюралар, жанг хариталари ва машҳур муҳорабалардаги жанговар тизилма (ёсол), ҳарбий тарихий воқеликлар хронологияси ва ҳарбий атамаларнинг келтирилиши ҳарбий масалани тизимли ўрганишга бўлган катта қадамдир. Аммо китобда асосий манбалардан ташқари, бадиий асарларга таяниб ёритилиши ҳолатлар, тарихий Қундузча ва Анқара каби машҳур ҳарбий муҳорабалар саналари ва жангнинг схематик хариталарини ёритишда айрим кўпол хатоликлар кўзга ташланади . Шунингдек, ушбу нашр муаллифларининг М.И. Иванин ва В.П. Череванский китобларининг илмий савияси ҳақида “... уларнинг аксарияти бирёқлама ёндашувлар ва камчиликлар билан тақдим этилди ”, деб ёзар эканлар, бу баҳо В.П. Череванский (у Ибн Арабшоҳ маълумотларига тўлиқ таянган)га тегишлидир, аммо ўз китобини ёзишда Шарафуддин Али Яздий ва “Тузуклар”га таянган М.И. Иванин тадқиқоти борасидаги хулосалари хатодир.

Амир Темур ва Темурийлар салтанати тарихшунослиги бўйича илмий билимлар ривожига бўйича қуйидаги хулосаларга келишга асос бўлади:

- замонавий даврда миллий тарихшунослик ривожига учун яратилган шарт-шароит ва имкониятлар натижаси ўларок, Амир Темур ва Темурийлар даври тарихи ўрганишнинг назарий-методологик жиҳатлари ўзгарди, мавзу тарихий методлар асосида қайта, ҳаққоний ёзилди;

- мазкур давр тарихига оид ёзма манбалар таржималарининг илмий изоҳлар билан нашр этилиши тадқиқотларнинг манбавий асоси, далилларга таянилиши, тадқиқотларнинг нафақат кўламининг кенгайишига хизмат қилди, балки фандаги мавжуд қарашларни тубдан ўзгартириб, илгари номаълум бўлган янги илмий билимлар билан бойишига олиб келди. Жумладан, Амир Темур шахсига нисбатан адолат қарор топди, Амир Темур ва Темурийлар давлатчилик фаолияти ўзининг холис баҳосини олди. Жумладан, Амир Темур совет тарихшунослигида қайд этилганидек, “саводсиз”, “вайронкор” каби берилган бир ёқлама, салбий баҳоларнинг асоссиз эканлиги, Соҳибқироннинг илм-фан ва маданият ҳомийси, кейинги тараққиёт, “Темурийлар ренессанси” асосчиси сифатидаги фаолияти, давлатчилик сиёсатини салбий ёритишдан аксинча ибратли, адолатли бошқаруви, ҳарбий юришлардан кўзланган мақсад “талончилик” ёки “босқинчилик” эмас, балки эзгу ният, салтанат ва “Буюк ипак йўли”ида хавфсизликни таъминлаш, бу орқали савдо-сотиқ, фан тараққиёти учун саъй-ҳаракатлар қилгани, кенг масштабда олиб борилган бунёдкорлик билан боғлиқ масалалар, шунингдек, халқаро муносабатларда ҳам дипломатик этикетга амал қилинганлиги илмий асосли ёритиб берилди.

- муаммони комплекс ёритишда тарихчилар, шарқшунослар, археологлар, географлар, меъморлар, тилшунослар каби олимларнинг фундаментал нашрлар, тўпламлар, конференциялардаги илмий ҳамкорлик натижасида мутлақо янги мазмун касб этган тадқиқотлар яратилди;

сўнгги йилларда яратилган тадқиқотлар аввалги миллий тикланиш даврдаги тадқиқотлардан ўзининг тарихий воқеликни баён этиш усулидан, эндиликда муаммонинг методологияси ва моҳиятини таҳлил этиш хусусиятлари билан фарқланиши кузатилади, ҳамда сўнгги йилларда амалга оширилган илмий тадқиқотларда кўплаб долзарб муаммолар ўз ечимини топди, дейиш мумкин.

замонавий тарихшуносликда тарихан қисқа давр ичида темуршунослик илмий мактаби ривожланди. Жумладан, машхур А.Ўринбоев, Д.Юсупова, Г.А. Пугаченкова, Р.Г. Мукминова, О.Бўриев ва бошқа олимларнинг қатор шогирдлари томонидан диссертацион тадқиқотларда муаммонинг турли томонларини тадқиқ этиб келинмоқда.

Ўзбекистонлик тадқиқотчилар мазкур муаммо бўйича дунёнинг етакчи мутахассислари билан яқин алоқалар ўрнатдилар. Бу эса, Ўзбекистон фани ютуқларини халқаро даражада эътироф этилишини таъминлади.

Тарихан қисқа давр ичида Амир Темур ва Темурийлар салтанатинг комплекс тарихи яъни, ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, маданий, ҳарбий каби бошқа соҳаларига оид кўплаб илмий адабиётлар яратилди, натижада мазкур илмий йўналишда қатор илмий янгиликларни берди.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29 apreldagi Xalq ta’limi tizimini 2023- yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini to‘g‘risidagi PF5712 sonli Farmoni. <https://www.lex.uz>
2. Ona tili fani bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi uzluksiz ta’lim Milliy o‘quv dasturlari. – Toshkent, 2021. -252 bet.
3. “Boshlang‘ich sinflarda o‘qitishning zamonaviy metodikasi” dasturi doirasida trening ishtirokchisi qo‘llanmasi. -T.: 2023.
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2018-yil 8-dekabrda 997-sonli qarori.
5. 4-sinf o‘ish savodxonligi kitobi “Toshbag‘ir” hikoyasi “PIRLS 2021 International results”
6. Xalqaro tadqiqotlarda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘qish savodxonligini baholash (Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilar ,metodistlar va soha mutaxassislari uchun metodik qo‘llanma). Ta’lim instituti huzuridagi Ta’lim sifatini baholash bo‘yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish Milliy markazi. Toshkent 2019-yil. 92 b.